

A IMPORTÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) NA PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.11167248

Suelen Matias Fernandes da Silva

*Graduanda em bacharelado em enfermagem – Faculdade Pitágoras UNOPAR,
campus Muriaé-MG, matiassuelen1@gmail.com*

Isa Dores Gerônimo

*Professora da Faculdade Pitágoras UNOPAR, campus Muriaé-MG,
idorisgeronimo25@gmail.com*

Carla Gravel da Costa Osta

*Professora da Faculdade Pitágoras UNOPAR, campus Muriaé-MG, carla-
gravel@hotmail.com*

RESUMO

Os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde, enfrentando diariamente os desafios e riscos inerentes aos ambientes hospitalares. Dentro desse contexto, a relevância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a prevenção de acidentes é incontestável. Tais equipamentos, como luvas, máscaras, aventais e óculos de proteção, representam barreiras essenciais contra os perigos presentes nos hospitais. Além de salvaguardar os profissionais de enfermagem contra exposições a agentes infecciosos, produtos químicos e lesões físicas, os EPIs contribuem para a segurança global da equipe de saúde e dos pacientes. Ao empregar os EPIs de forma adequada, os profissionais de enfermagem reduzem os riscos de acidentes e lesões, assegurando não apenas a sua própria segurança, mas também a continuidade dos cuidados de saúde prestados. Portanto, o investimento na disponibilidade, qualidade e educação sobre o uso dos EPIs é crucial para promover um ambiente de trabalho seguro e proteger a saúde e bem-estar dos profissionais de enfermagem, verdadeiros heróis na linha de frente da assistência médica. Nesse sentido, esta revisão da literatura teve como objetivo evidenciar a importância do uso apropriado dos EPIs na redução do risco de acidentes entre os profissionais de enfermagem, abordando as consequências negativas associadas à falta de utilização ou ao uso inadequado desses equipamentos.

Palavras-chave: Acidentes; Prevenção de acidentes; Profissionais de saúde; Segurança ocupacional.

ABSTRACT

Nursing professionals play a crucial role in the provision of health care, facing the challenges and risks inherent in hospital environments on a daily basis. Within this context, the importance of Personal Protective Equipment (PPE) in preventing accidents is undeniable. Such equipment as gloves, masks, aprons and goggles represent essential barriers against the dangers present in hospitals. As well as safeguarding nursing staff from exposure to infectious agents, chemicals and physical injuries, PPE contributes to the overall safety of healthcare staff and patients. By using PPE properly, nursing professionals reduce the risk of accidents and injuries, ensuring not only their own safety, but also the continuity of the healthcare provided. Therefore, investment in the availability, quality and education on the use of PPE is crucial to promoting a safe working environment and protecting the health and well-being of nursing professionals, who are true heroes on the front line of healthcare. In this sense, this literature review aims to highlight the importance of the appropriate use of PPE in reducing the risk of accidents among nursing professionals, addressing the negative consequences associated with the lack of use or inappropriate use of this equipment.

Keywords: Accidents; Accident prevention; Health professionals; Occupational safety.

INTRODUÇÃO

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) representam dispositivos essenciais utilizados por profissionais e trabalhadores para salvaguardar sua saúde contra potenciais riscos. A ausência ou uso inadequado desses dispositivos pode acarretar consequências adversas, desde agravos temporários até danos permanentes, e em casos extremos, até mesmo perdas de vidas (Sousa et al., 2018).

Os profissionais de enfermagem, como parte integrante das equipes de saúde, estão constantemente expostos a situações de risco, seja pelo manuseio de materiais biológicos, objetos perfurocortantes ou exposição a microrganismos patogênicos. Dentre os EPIs essenciais para esses profissionais, destacam-se máscaras cirúrgicas, respiradores PPF2/N95, luvas, gorros, aventais/capotes e óculos/protetores faciais (Carvalho et al., 2021).

As medidas de biossegurança desempenham um papel crucial na prevenção de acidentes, consistindo em um conjunto de práticas destinadas a reduzir e eliminar os riscos que ameaçam a saúde dos profissionais e de outros indivíduos presentes no ambiente de trabalho (Silva et al., 2021). No contexto da enfermagem, onde o contato

direto com pacientes é constante, juntamente com o uso de materiais e equipamentos potencialmente nocivos, os profissionais estão suscetíveis à contaminação por vírus, bactérias e outras doenças infecciosas (Assunção et al., 2021). Infelizmente, por vezes, por medo ou outras razões, os profissionais omitem casos de acidentes, como lesões por objetos perfurocortantes ou exposição a materiais biológicos, o que pode resultar em doenças graves e comprometimento da saúde (Moura et al., 2021).

É imperativo que as instituições de saúde, por meio de suas coordenações e programas de treinamento, promovam a capacitação, incentivo e conscientização dos profissionais, especialmente das equipes de enfermagem envolvidas diretamente no cuidado aos pacientes e seus familiares, quanto à correta utilização dos EPIs. Somente assim será possível garantir a prevenção eficaz dos riscos à saúde de todos os envolvidos (Bertelli et al., 2023). Mediante esse cenário, o objetivo deste estudo consiste em destacar a importância do uso adequado dos EPIs na mitigação do risco de acidentes entre os profissionais de enfermagem, abordando as consequências da não utilização e do uso incorreto desses equipamentos.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo adotou como metodologia uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e analítico. Foram consultadas as bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PUBMED), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto (Oasisbr) e Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), nos idiomas português e inglês. Os critérios de inclusão estabelecidos compreenderam a seleção de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, em consonância com o eixo temático proposto para este estudo. Por outro lado, foram excluídos os artigos que não apresentaram alinhamento com o referido eixo temático. A pesquisa foi conduzida no período compreendido entre outubro e dezembro de 2023, durante o qual os dados dos estudos selecionados foram coletados, reunidos e sistematizados. A análise realizada foi de natureza descritiva, visando a proporcionar uma compreensão aprofundada sobre a relevância do uso dos EPIs na prevenção de acidentes entre os profissionais de enfermagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A segurança no ambiente de trabalho é uma preocupação central em diversas áreas profissionais, sendo particularmente crucial na enfermagem, onde os profissionais estão expostos a uma série de riscos diários. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é fundamental para garantir a segurança e a saúde dos enfermeiros, especialmente em ambientes hospitalares e de assistência médica. Os enfermeiros desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde, estando frequentemente expostos a uma variedade de riscos ocupacionais, incluindo a exposição a agentes biológicos, químicos e físicos (Bertelli et al., 2023). Em um ambiente hospitalar, os enfermeiros lidam diariamente com pacientes portadores de doenças infecciosas, como gripes, tuberculose, HIV/AIDS e, mais recentemente, doenças como COVID-19. O contato próximo com esses pacientes aumenta significativamente o risco de transmissão de doenças infecciosas (Carvalho et al., 2021).

A utilização adequada dos EPIs desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes e na proteção da saúde dos profissionais de enfermagem. Os profissionais de enfermagem são frequentemente expostos a uma variedade de perigos, incluindo agentes biológicos, materiais perfurocortantes, produtos químicos e riscos ergonômicos. A falta de utilização dos EPIs ou o uso inadequado desses dispositivos pode resultar em lesões, doenças ocupacionais e até mesmo morte. Além disso, a exposição a esses riscos pode ter um impacto significativo não apenas na saúde física, mas também na saúde mental dos profissionais (Carvalho et al., 2021).

Além da exposição a agentes biológicos, os enfermeiros também estão sujeitos a riscos químicos, como a exposição a produtos químicos utilizados na desinfecção de equipamentos médicos e superfícies hospitalares. Produtos de limpeza, desinfetantes e substâncias químicas presentes em materiais médicos podem causar irritação na pele, alergias e até mesmo danos mais graves à saúde se não forem manuseados adequadamente (Costa et al., 2021). O uso de luvas e aventais apropriados pode ajudar a minimizar o contato direto com essas substâncias nocivas. Além disso, os enfermeiros também enfrentam riscos físicos no ambiente de trabalho, como lesões musculoesqueléticas devido ao levantamento de pacientes ou movimentação de equipamentos pesados, e lesões por perfurocortantes, como agulhas e bisturis. Nesses casos, o uso de luvas resistentes a perfurações e outros

EPIs apropriados pode ajudar a reduzir o risco de acidentes e lesões (Silva et al., 2021).

O estudo conduzido por Costa et al. (2021) revelou que os profissionais de enfermagem enfrentam desafios significativos na utilização dos EPIs, o que suscita preocupações quanto à segurança desses profissionais. Esta preocupação é justificada pela alta incidência de acidentes de trabalho entre os profissionais de enfermagem. Assim, destaca-se a importância da conscientização para o uso adequado desses dispositivos de segurança, os quais desempenham um papel fundamental na prevenção de futuros incidentes em ambientes hospitalares, clínicas, unidades móveis de saúde, entre outros. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem reside na adaptação aos EPIs e na relutância em sua utilização, decisão que não apenas expõe a vida do profissional, mas também a do paciente sob seus cuidados durante os procedimentos.

A importância dos EPIs na prevenção de acidentes entre os profissionais de enfermagem é indiscutível. Esses dispositivos não apenas protegem os profissionais de enfermagem contra lesões e doenças, mas também contribuem para a segurança dos pacientes, prevenindo a propagação de infecções e reduzindo o risco de eventos adversos (Bertelli et al., 2023). Neste contexto, é fundamental que os profissionais de enfermagem estejam devidamente informados e treinados sobre a importância e o uso correto dos EPIs. Além disso, as instituições de saúde devem fornecer os recursos necessários para garantir que os profissionais tenham acesso adequado aos EPIs e sejam incentivados a utilizá-los em todas as situações de risco (Silva et al., 2021). Conforme destacado por Bruno et al. (2022), a supervisão direta do enfermeiro e a implementação contínua de programas educacionais para o correto manuseio e utilização dos EPIs são indispensáveis para garantir a conformidade com as normas de segurança. Fatores ambientais, como comunicação visual através de placas sinalizadoras, disponibilidade de materiais, comunicação eficaz sobre as condições dos pacientes e treinamentos adequados, são reconhecidos como elementos essenciais para promover a adesão ao uso dos EPIs.

A importância do uso de EPIs reside no fato de que eles atuam como uma barreira física entre o trabalhador e os perigos presentes no ambiente de trabalho, ajudando a prevenir lesões, doenças ocupacionais e até mesmo mortes. Além disso, os EPIs são essenciais para garantir a conformidade legal e regulatória, já que em muitos países o uso de EPIs é obrigatório por lei em determinados setores e atividades

de trabalho (Pompeu; Slovic, 2023). Ao investir em EPIs adequados e garantir que sejam utilizados corretamente, as empresas podem reduzir significativamente os custos associados a acidentes e doenças ocupacionais, como licenças médicas, tratamentos de saúde, indenizações trabalhistas e perda de produtividade. Além disso, o uso adequado de EPIs promove um ambiente de trabalho seguro e saudável, contribuindo para a motivação, satisfação e bem-estar dos funcionários (Silva et al., 2021). Dutra et al. (2023) observaram que a maioria dos profissionais de enfermagem não atribui a devida importância ao uso dos EPIs, muitas vezes ignorando-os devido à sobrecarga de trabalho, horários extenuantes e más condições laborais. Esses profissionais enfrentam sérios riscos para sua saúde devido a essa negligência. É importante ressaltar que os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial não apenas no cuidado ao paciente doente, mas também na proteção da saúde de todos os envolvidos no ambiente hospitalar. No entanto, é preocupante constatar que, em relação à sua própria saúde, a enfermagem muitas vezes carece de conhecimento. Portanto, é imperativo que cada profissional se proteja adequadamente, utilizando os EPIs de maneira adequada (Pompeu; Slovic, 2023).

No estudo conduzido por Rio et al. (2020), foi identificada uma lacuna preocupante no uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) entre os profissionais expostos a agentes biológicos, fluidos, secreções e riscos de perfuração, destacando-se a luva de procedimento como o EPI mais negligenciado. A maioria dos profissionais não aderiu corretamente ao uso desse dispositivo durante procedimentos e cuidados prestados aos pacientes, aumentando o risco de contaminação cruzada e comprometendo a segurança da assistência fornecida.

No estudo conduzido por Sousa e Miranda (2021), foi constatado que embora alguns profissionais reconheçam a importância dos EPIs, muitos não os utilizam adequadamente. Além disso, a falta de informações e orientações adequadas contribui para a baixa adesão ao uso correto desses dispositivos. As equipes relataram a ausência de orientações claras e suficientes para esclarecer dúvidas e corrigir erros. Conforme salientado por Rolim et al. (2020), entre os EPIs essenciais para os profissionais de enfermagem estão a máscara cirúrgica, máscara PFF2, máscara N95, touca/gorro, propé, luvas de procedimento, luvas estéreis, avental/capote e óculos, além do uniforme e calçado adequados. O autor ressalta que a falta de uso desses equipamentos expõe os profissionais a sérios riscos de acidentes, muitas vezes não reportados para notificação.

A segurança no trabalho desempenha um papel crucial na proteção dos profissionais de enfermagem. O fornecimento de informações sobre o uso correto dos EPIs, juntamente com a educação em saúde e o envolvimento ativo dos profissionais, pode contribuir significativamente para uma prática mais segura. É importante ressaltar as experiências vivenciadas por profissionais em condições inadequadas de segurança, que frequentemente resultam em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, podendo levar à incapacidade temporária ou permanente (Moura et al., 2021).

De acordo com Pontes e Salomé (2021), é crucial que os profissionais não apenas recebam os EPIs, mas também sejam devidamente orientados e treinados por meio de programas de educação continuada e outras formas de capacitação. Os gestores desempenham um papel essencial não apenas na entrega dos EPIs, mas também na fiscalização do seu uso adequado, garantindo assim um ambiente de trabalho mais seguro e eficaz e prevenindo a contaminação pessoal e cruzada.

Conforme destacado pelo estudo de Sousa et al. (2022), os profissionais de enfermagem enfrentam uma série de riscos à saúde quando expostos a agentes contaminantes, como materiais biológicos, substâncias tóxicas e manipulação de medicamentos perigosos. Esses fatores não apenas afetam a saúde física dos profissionais, mas também podem ter repercussões negativas em sua saúde mental. Como evidenciado pela pesquisa conduzida por Teixeira et al. (2021), devido à natureza direta e intensa de seu trabalho, os profissionais de enfermagem estão particularmente susceptíveis a acidentes e riscos à saúde. A ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) os expõe a perigos que podem resultar em sérios danos à saúde. Ademais, as condições de trabalho muitas vezes precárias, caracterizadas pela escassez de materiais, falta de pessoal, sobrecarga e estresse laboral, exacerbam ainda mais esses riscos.

Muitos profissionais de enfermagem mantêm múltiplos vínculos de emprego, o que pode contribuir para a exaustão física e mental. Além disso, a falta de oportunidades de atualização e desenvolvimento profissional também pode comprometer a capacidade desses profissionais de desempenhar suas funções de forma segura e protegida (Dutra et al., 2023). Uma análise detalhada revelou a variedade de equipamentos disponíveis e destacou a necessidade crucial de conhecimento e adesão ao uso correto desses dispositivos. No entanto, constatou-se

que ainda há uma falta de interesse por parte dos usuários em adotar essas medidas de segurança (Sousa et al., 2022).

É evidente que as condições de trabalho desempenham um papel significativo na saúde dos profissionais, destacando a importância das ações promovidas pela gestão e pelas coordenações. A não utilização dos EPIs muitas vezes está ligada à falta de adaptação a esses dispositivos de segurança (Sousa et al., 2022; Teixeira et al., 2021). As consequências do não uso ou uso inadequado dos EPIs são claras, afetando tanto a saúde física quanto mental dos profissionais de enfermagem. Vale salientar os enfermeiros gestores desempenham um papel fundamental como educadores em saúde, transmitindo segurança para suas equipes e promovendo a conscientização sobre a importância dos EPIs, portanto, urge a implementação de medidas não apenas pelas instituições e gestores, mas também pelas políticas públicas de saúde, visando melhorar a assistência aos profissionais de enfermagem. Isso inclui orientações esclarecedoras e estratégias eficazes para despertar o interesse dos profissionais em aderir ao uso correto dos EPIs. Uma comunicação eficaz e um esclarecimento adequado são essenciais para promover uma melhor compreensão e adesão entre os profissionais, visando à promoção da saúde dos trabalhadores de enfermagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo ressalta a importância vital da utilização adequada dos EPIs pelos profissionais de enfermagem em seu ambiente de trabalho. A utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes e na promoção da segurança no ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem. Investir em educação, conscientização e fornecimento adequado de EPIs é essencial para proteger a saúde e o bem-estar desses profissionais, bem como garantir a qualidade e segurança do cuidado prestado aos pacientes.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Ada Ávila. et al. COVID-19: estudo de protocolos de proteção individual para profissionais da saúde. **Revista Brasileira Saúde Ocupacional**, n. 46, v. 32, 2021.

BERTELLI, Caroline, et al. Acidentes com material biológico: fatores associados ao não uso de equipamentos de proteção individual no Sul do Brasil. **Ciência Saúde Coletiva**, n. 3, v. 28, 2023.

BRUNO, Daniella de Souza Castanheira; PEREIRA, Jessica Batista; SOUSA, Saulo Saturnino. A enfermagem e na saúde do trabalhador. Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa. 2022. Disponível <http://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/3962/1985>. **Acesso em:** 02 mar.2024.

CARVALHO, Ana Alyra Garcia et al. Recomendações de uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em procedimentos cirúrgicos durante a pandemia de SARS-Cov. **J Vasc Bras**. 2021;20:e20200044.

COSTA, Christiane Santana, et al. Um estudo sobre a importância do enfermeiro na orientação da utilização dos equipamentos de proteção individual – episs. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 10, p. 1222–1240, 2021. disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2658>. **Acesso em:** 03 mar. 2024.

DUTRA, Herica Silva. et al. Uso e adesão de equipamentos de proteção individual por residentes: validação de instrumento de medida. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, 2023.

MAFRA, Denise Aparecida Lopes et al. Percepção dos Enfermeiros sobre a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual para Riscos Biológicos em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. **O Mundo da Saúde**, 2018.

MOURA, Maria Sauanna Sany, et al. Conhecimento e uso de equipamentos de proteção individual por profissionais de enfermagem durante pandemia da Covid-19. *Revista Escola Enfermagem, São Paulo*, 2021. disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/T9tXk75XQK3vXDbhrR774Ff/?format=pdf&lang=pt>. **Acesso em:** 09 mar. 2024.

NASCIMENTO, Maria Naiane Rolim, et al. Cuidados de Enfermagem na proteção e prevenção de riscos para o enfermeiro: revisão de literatura. **Journal of Nursing and Health**, v. 10 n. 5, 2020.

PAZ, Marcia Maria; SCHOLER, Cinthia Maria. O uso incorreto dos equipamentos de proteção individual pelos acadêmicos de enfermagem e o risco de contaminação por patógenos: revisão integrativa. **Revista de Saúde Faculdade Dom Alberto**, v. 9, n.1, p. 65 –85, ISSN–2318-7700, 2022.

POMPEU, Eriton; SLOVIC, Anne. Desafios da Segurança da Saúde Global em tempos de pandemia: O acesso a Equipamentos de Proteção Individual na crise da covid-19. **Saúde Soc**, v.32, n.3, 2023.

PONTES, Breno César Diniz; SALOMÉ, Geraldo Magela. Cartilha de orientação sobre o uso de equipamentos de proteção individual durante a pandemia de COVID-

19: prevenindo lesões cutâneas faciais. *Fisioter. Mov.*, v. 34, e341111, Pouso Alegre, 2021. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/bf9zLrkDQ6rpwfwF8S6mNnd/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: mar. 2024.

RIO, Caroline. et al. O uso de luvas pela equipe de enfermagem em ambiente hospitalar. **Revista Brasileira Enfermagem**, n. 2, v. 74, 2021.

SILVA, Mônica Alice Santos. et al. Biossegurança dos profissionais de enfermagem no enfrentamento da COVID-19. *Revista Brasileira Enfermagem*, 2022, 75 (Suppl 1): 1 edição suplementar 1 coronavirus/COVID-19. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/cJk5qQfstc69Vdp9KdsXB6r/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 04 mar.2024.

SOUSA, Fernanda Ferreira; SOUSA, Isabele Alves; OLIVEIRA, Luciane Marta Neiva. A utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva por profissionais de saúde: revisão integrativa. **Revista Atenção Saúde, São Caetano do Sul**, v. 16, n. 58, p. 102-108, 2018.

SOUSA, Klíscia Rosa; MIRANDA, Maria Aurení de Lavor. Percepção dos profissionais de enfermagem sobre o uso dos equipamentos de proteção individual na emergência. **Com. Ciências Saúde**, v. 2, n. 32, p. 49 60, 2021.

SOUSA, Rayhany Kelly et al. Equipamentos de proteção individual na assistência hospitalar de enfermagem: revisão de escopo. *Texto & Contexto Enfermagem*, v. 31, Florianópolis, 2022. disponível

em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/ts6KZ4jKrM8GMJsJcVFLmHm/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 05 mar. 2024.

TEIXEIRA, Danielle Sampaio et al. Acidentes ocasionados ao enfermeiro na unidade de terapia intensiva com material perfurocortante. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.6, p. 55382-55401, Curitiba, 2021.